

DORIVOR ALOE VERA O‘SIMLIGINING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA UNDAN XALQ TABOBATIDA FOYALANISH

Xurramova Mehrubon Xaydarovna

O‘zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti assistenti

Norqobilova Muqaddas Orziqulovna

O‘zbekiston – Finlandiya Pedagogika inistituti talabasi

Annotatsiya: Maqolada dorivor aloe vera o‘simligining o‘ziga xosligi va shifobaxshlik xususiyatlarini o‘rganish, hamda o‘simlikdan tibbiyotda va xalq tabobatida foydalanish yo‘llari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: dorivor, efir moylari, glikozidlar, nanaloin, flavonoidlar, fermentlar, polisaharidlar.

Aloe Vera o‘simligi Affodil oilasiga mansub bo‘lib, kelib chiqishi haqida aniq ma’lumotlar mavjud emas. Ushbu o‘simlik dengizchilar va tadqiqotchilar tufayli butun dunyoga tarqalgan.

Shuning uchun uni hozirgi kunda Janubiy O‘rta yer dengizi, Osiyo, Hisdiston, Janubiy

Amerika kabi ko‘plab joylardan topish mumkin. Aloe Vera o‘simligi 500 ga yaqin turga ega, ammo ulardan faqat 15 tasi shifobaxsh xususiyatga ega xisoblanadi.

Aloe o‘simligi Sobiq Sho‘ro davlatlarda ikki turi:

daraxtsimon turi aloe – алое древовидное va yo‘l - yo‘l aloe Gruziyada,Ukrainada va O‘rta Osiyoda bir yillik o‘simlik sifatida yetishtirilgan.Doruvor xom ashyo olish uchun aliening 4 ta turidan foydalanilad.Bular:

- 1.Aloe vera (aloe barbaodeneis).
- 2.Aloe daraxti (arboreseens aloe).
- 3.Aloe sokotrinsleoe (aloe succotrina).
- 4.Aloe (aloe freaks).

Aloe Vera “yonayotgan o‘simlik” deb ham ataladi, chunki u bir necha oy davomida yomg‘ir bo‘lmagan juda issiq iqlim sharoitida hayot kechirishi mumkin .O‘simlik ba’zi bir kaktuslarga o‘xshasa ham, u Affodil oilasiga tegishli va kaktuslar bilan bog‘liq emas. Aloe Vera o‘simliklari odatda tog‘ etaklarida zich guruhlarni hosil qiladi. Uzunligi 50 santimetrgacha o‘sishi mumkin bo‘lgan yashil barglari rozetka o‘xshash va ko‘krak atrofida joylashgan. Barglari silliq yuzaga va qirralarning qirralariga ega. Gullash paytida o‘simlik 60 dan 90 santimetrgacha gullarni sariqdan qizilgacha gullar bilan tashlaydi.

Aloe vera o‘simligi idishlarda turlar yaxshi quritilgan, qumli tuproqli tuproqni va yorqin, quyoshli sharoitlarni talab qiladi. Aloe o‘simliklari to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh

nuri ostida quyosh yonishidan qizarib ketishi mumkin, ammo asta-sekin moslashish yordam berishi mumkin.

Aloe vera o‘simligi o‘zining chinakam shifobaxsh xususiyatlarini, o‘zini biokimyoviy tarkibi tufayli nomoyon qiladi, bu juda ko‘p sonli komponentlarni o‘z ichiga oladi, ular bunday kombinatsiya bilan inson tanasiga juda ijobiy ta’sir qiladi. Ular orasida minerallar, turli xil vitaminlar, mikro elementlar, fermentlar, aminokislotalarning deyarli barcha assortimenti, shu jumladan muhim bo‘lganlar, biologik faol moddalar, mono va polisaharidlar, anestetik ta’sirga ega moddalar, efir moylari va boshqalar mavjud. Aloe tibbiyotda deyarli barcha sohalarida qo‘llaniladi. Uning shifobaxsh xususiyatlari dermatologiya, ginekologiya, oftamatologiya, gastroentologiya va stamatologiyada foydalaniladi. Aloe vera bakteritsid, antiviral, antifungal, xususiyatlarga ega tabiiy antibiotik hisoblanadi.

.Darhaqiqat, zamonaviy tibbiyotning otasi bo‘lgan qadimgi shifokor Gippokrat ularni o‘rganishni boshlagan. U aloe uchun antiseptik sifatida foydalanishni topdi, chunki u yiringli yaralar va yaralarni davolagan .

Barglarning kimyoviy tarkibi – Aloe barglari butun dunyoda shifobaxsh xususiyatlari bilan mashhur bo‘lgan yopishqoq, shaffof va juda achchiq jelni o‘z ichiga oladi. Bu jel 96 foiz suvdan iborat. Uning tarkibida ba’zi organik va noorganik komponentlar mavjudligi aniqlangan; rabarberon va glikozidlar, nanaloin va polisaxaridlar xromonlar va sterollar, smolali moddalar va boshqalar mavjud. Ushbu yopishqoq suyuqlikda tanamizda mavjud bo‘lgan 20 ta aminokislotalardan 18 tasi shuningdek, B, A, C, E guruh vitaminlari mavjud, jami 12200 ga yaqin fermentlar, efir moylari, 20 ga yaqin foydali moddalar mavjud. Aloe tibbiyotda deyarli barcha sohalarida qo‘llaniladi. (1-rasm).

1-rasm. Aloe vera o‘simligi

Aloe vera tarkibi boyligi uchun ko‘plab sohalarida foydali xomashyo hisoblanadi. Masalan:

Gastreontologiyada qo’llanilishi: ich qotishni yo’qotadi, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, oshqozon va o’n ikki barmoqli ichak yarasini davolaydi. Aloe sharbatidan gastrit, enterokolit, kolit, gastroenteridida qo’llaniladi. Kam dozalarda qo’llanilgan aloe sharbati ovqatni hazm qilish jarayonini yengillashtiradi, safro ajralishini yaxshilaydi, ichaklar peristaltikasini normallashtiradi.

Dermatologiyada qo’llanilishi: Aloe bakteritsid yallig’lanishga qarshi, antioksidant va yaralarni davolovchi xususiyatga ega va turli dermatitlar, toshmalar, toshbaqa kasalligi, eczema, akne, kuyish, to’shak yaralarni davolash uchun ishlatadilar. Aloe o’simligidan tayyorlangan jilidan ko’zlar ostidagi shishni, sovuqdan terinig shikastlanishini, sivilsalar furunkullarda foydalaniladi.

Oftamatologiyada qo’llanilishi: Aloe sharbatidan konyugativit ko’z shishasimon tanasining yallig’lanishini, miopiya va hatto kataraktada ham foydalaniladi. Aloe sharbati tarkibidagi komponentlar ko’zning shox pardasi va ko’z atrofidagi to’qimalarni qon bilan ta’minlashni yaxshilaydi. Aloe emulsiyasi quruq va ho’l epidermitlardan, nur bilan davolash natijasida 2-3- darajali kkuygan joylarni tuzatishda qo’llaniladi.

Ginekologiyada qo’llanilishi: Bachadon bo’yi eroziyasini, bachadon miomasi, mistural silkning buzilishi, kandidoz, vaginoz, entometrioz, genital, herpes, hayz bo’lmasligi va shamollashga qarshi vosita sifatida keng foydalaniladi.

Kosmetologiyada qo’llanilishi: Terini yumshatadi va yoshartiradi, terini namlatishda, qarish belgilariga qarshi kurashishda, ajinlarni yo’qotishda, shuningdek aloe soch o’sishini rag’batlantiradi va to’kilishini oldini oladi, tuzilishini tiklaydi.

Nafas olish kasalliklarda qo’llanilishi: Sil, angina, yo’tal, tumov, bronxial, astma, pnevmoniya, o’pka silini davolashda foydalaniladi.

Stamatologiyada qo’llanilishi: Milk yallig’langanda, shishib og’riganda ham aloedan foydalaniladi.

Shuningdek, muzlatilgan aloe – Aloe sharbatidan tayyorlangan muz bo’lakchasi ayollar uchun eng zo’r pardozi vositasi xisoblanadi. Ushbu pardozi vositasini tayyorlash uchun 2-3 qoshiq aloe sharbati bilan birga marmarak o’simligini qaynatish lozim, keyin uni yaxshilab aralashtirib, ma’lum bir ko’rinishga keltiriladi va muzlatkichga qo’yiladi. Ushbu muz bo’lakchasi bilan yuzni ertalab va oqshomda artish tavsiya etiladi. Bu malham yuzni toshmalardan xalos etib, tiniqlashtiradi.

Shunday ekan, insonlar manfaatlarini ko’zlab, har bir giyoh xususiyatlarini o’rganib, ulardan sifatli dorivor xom-ashyo zaxirasini tashkil etish zarur. Aloe Vera o’simligi har doim oddiy o’simlik hisoblangan bo’lsada, o’simlik yovvoyi tabiatda u barcha o’simliklar bardosh bera olmaydigan eng og’ir sharoitlarda o’sa oladi. Aloe esa eng ekstremal vaziyatlardan omon qolgan holda, barg ichidagi teshiklarni yopish va namlikni saqlash uchun noyob qobilyatga ega. Dorivor aloe vera o’simligi juda ko’plab

foydali xususiyatlarga ega bo‘lib, undan xalq tabobatida qolaversa boshqa ko‘plab sohalarda ham foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alimova R.A., Sagdiev M.T. O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi. Qo‘llanma. Toshkent. 2013.
2. O‘.Ahmedov, A.Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafakulov. Dorivor o‘simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya «tafakkur-bo‘stoni» nashriyoti Toshkent – 2018
3. Abdurahimova, M., D. Mamadaliyeva, and G. Siddiqova. "Dorivor o‘simlik isirigining shifobaxsh xususiyatlari." Science and innovation 1.D6 (2022): 185-188.